

#WeNeedLocalFood

Kluczowe wytyczne i przykładowe materiały do wykorzystania w mediach społecznościowych

TEN PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY Z PROGRAMU BADAWCZO-INNOWACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ „HORYZONT 2020” W RAMACH UMOWY O DOTACJĘ NR 101000788.

#WeNeedLocalFood

#WeNeedLocalFood Tool

Niniejszy dokument zawiera komplet materiałów, wytycznych komunikacyjnych, komunikatów oraz zasobów na potrzeby mediów społecznościowych, które właściciele marek mogą wykorzystać do zaangażowania producentów i konsumentów w celu zidentyfikowania potrzeb i wymagań..

W treści zawarto:

- Kluczowe kanały mediów społecznościowych.
- Najlepsze praktyki udostępniania treści.
- Najważniejsze fakty i przesłania dotyczące krótkiego łańcucha dostaw żywności.
- Przykładowe słowa kluczowe i zdjęcia na potrzeby mediów społecznościowych.
- Powiązane konta.
- Odniesienia.

TEN PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY Z PROGRAMU BADAWCZO-INNOWACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ „HORYZONT 2020” W RAMACH UMOWY O DOTACJĘ NR 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

Kluczowe kanały mediów społecznościowych

Media społecznościowe to technologie interaktywne, umożliwiające tworzenie lub udostępnianie i/lub wymianę informacji, pomysłów, zainteresowań i innych form wyrazu za pośrednictwem wirtualnych społeczności i sieci. Poniżej znajdują się najpopularniejsze kanały mediów społecznościowych w Europie i kluczowe fakty związane z nimi:

- 2 miliardy użytkowników.
- 47% w wieku powyżej 35 lat.
- Dobry w relacji Business to Consumers (B2C) z docelową grupą odbiorców

- 675 milionów użytkowników.
- 61% w wieku między 30 a 64 lat.
- Relacje zawodowe.
- Przeznaczony dla firm działających w modelu Business-to-Business

- 2 miliardy użytkowników.
- 59% w wieku między 18 a 29 lat.
- Świetny dla firm działających w modelu Business to Consumers oferujących produkty lub usługi wizualne.

- 330 milionów użytkowników.
- 35% w wieku między 18 a 29 lat.
- Popularny wśród celebrytów, polityków, dziennikarzy i serwisów informacyjnych.

Najlepsze praktyki w mediach społecznościowych: Facebook

TREŚĆ

- Brak limitu znaków
- Załącznik multimedialny:
 - Zdjęcia
 - Filmy
 - Linki

PODEJŚCIE

Nieformalny kanał mediów społecznościowych do publikowania wiadomości, zamieszczania ogłoszeń, które mogą dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Treści multimedialne są zwykle bardziej atrakcyjne

WSKAZÓWKI

- Nawiązuj interakcję z grupami, aby zwiększyć widoczność Twojego profilu firmowego
- Stosuj elementy wizualne: Zdjęcia, GIF-y, materiały audiowizualne
- Stosuj prosty i przyjazny ton

Najlepsze praktyki w mediach społecznościowych: LinkedIn

TREŚĆ

- Brak limitu znaków
Załącznik multimedialny:
Zdjęcia
Filmy
Linki

PODEJŚCIE

Nieformalny kanał mediów społecznościowych do publikowania wiadomości, zamieszczania ogłoszeń, które mogą dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Treści multimedialne są zwykle bardziej atrakcyjne

WSKAZÓWKI

- Nawiązuj interakcję z grupami, aby zwiększyć widoczność Twojego profilu firmowego
- Stosuj elementy wizualne: Zdjęcia, GIF-y, materiały audiowizualne
- Stosuj prosty i przyjazny ton

Najlepsze praktyki w mediach społecznościowych : Instagram

TREŚĆ

- Głównie obrazy
- Krótki tekst
- Filmy
- Transmisje na żywo

PODEJŚCIE

Nieformalna sieć społecznościowa przeznaczona głównie do publikowania zdjęć. Jest przydatna, jeśli promujesz produkty/usługi wizualne, a Twoja grupa docelowa to młodsze pokolenia.

WSKAZÓWKI

- Wchodź w interakcję z innymi kontami, oznaczając ich za pomocą @
- Zastosuj kilka wytycznych, w celu stworzenia spójnego wyglądu i stylu

Najlepsze praktyki w mediach społecznościowych : Twitter

TREŚĆ

Tekst do 280 znaków +
załączniki multimedialne i
cytowane tweety
(wyświetlanie cudzego tweeta
we własnym).

PODEJŚCIE

Do udostępniania krótkich
komentarzy, publikowania
informacji, które mogą
natychmiast dotrzeć do
dużej liczby odbiorców lub
udostępnić odpowiednie
treści - idealny do
komunikacji na żywo
podczas wydarzeń.

WSKAZÓWKI

- Stosuj hashtagi # i wzmianki @, aby oznaczyć odpowiednie konta
- Stosuj elementy wizualne: zdjęcia, filmy i GIF-y.
- Posty powinny być krótkie, zwięzłe i angażujące.
- Twórz listy na Twitterze, aby skategoryzować swoje konto tematycznie..

10 NAJWAŻNIEJSZYCH KOMUNIKATÓW DOTYCZĄCYCH KRÓTKIEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW ŻYWNOCICI (SFSC)

- 1.** Zalety SFSC obejmują **bardziej korzystną cenę dla rolników, dostęp do świeżych i sezonowych produktów dla konsumentów, mniejszy wpływ na środowisko i większą spójność społeczną na szczeblu lokalnym.**
- 2.** Konsumenty kojarzą **lokalne produkty z wyższymi standardami jakości (świeżość, wartość odżywcza), zdrowym odżywianiem, bardziej przyjaznymi dla środowiska metodami produkcji i mniejszym śladem węglowym.**²
- 3.** Według badania Eurobarometru z 2011 r. **9 na 10 osób potwierdza, że zakup produktów z lokalnego gospodarstwa przynosi korzyści.**²
- 4.** SFSC to sposób na **ponowne połączenie producentów i konsumentów oraz relokalizację produkcji rolnej.**²
- 5.** Produkty sprzedawane w lokalnych systemach żywnościowych są na ogół wytwarzane w **sposób zrównoważony środowiskowo, przy mniejszym zużyciu środków, takich jak pestycydy, nawozy syntetyczne, pasza dla zwierząt, woda i energia.**²

10 NAJWAŻNIEJSZYCH KOMUNIKATÓW DOTYCZĄCYCH KRÓTKIEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW ŻYWNOCI (SFSC)

6. SFSC wymaga **mniej opakowań** niż w przypadku supermarketów i **mniej energii** w związku z przechowywaniem, ponieważ produkty są **świeże i sezonowe**.²
7. SFSC przyczynia się również do **spójności** społecznej na **obszarach miejskich** poprzez ponowne połączenie ludności z miejscem produkcji żywności oraz dostarczanie **świeżych i wysokiej jakości produktów po przystępnych cenach**.²
8. Większość SFSC charakteryzuje się zupełnymi lub częściowymi **metodami rolnictwa ekologicznego**.²
9. SFSC **ogranicza transport**, co oznacza **oszczędność energii** i **mniejszy wpływ na środowisko**.²
10. SFSC może być rozumiane jako łańcuchy dostaw związane z „**lokalną sprzedażą**” w tym sensie, że lokalnie uprawiana lub produkowana żywność jest oferowana lokalnym konsumentom, przy czym liczba pośredników jest zminimalizowana, a idealnym rozwiązaniem jest **bezpośredni kontakt między producentem a konsumentem**

#WeNeedLocalFood

Hashtagi są powszechnie używane w serwisach przeznaczonych do mikroblogowania i udostępniania zdjęć. Mogą być stosowane na następujących platformach:

Stosując hashtag #WeNeedLocalFood:

PRODUCENCI mogą w czasie rzeczywistym poznawać potrzeby konsumentów

KONSUMENCI mogą publikować posty dotyczące ich potrzeb i/lub wchodzić w interakcje z SFSC

Inne hashtagi można wykorzystać do lepszego pozycjonowania w mediach społecznościowych. Poniższe hashtagi uzyskano ze strony best-hashtags.com:

#agrifood #agriculture #agritech #farm #agrifoodeu #farming #natural #sustainable #bioeconomy #ecological #eco #quality #organic #sustainability #farmers #consumers #ShortFoodSupplyChain #SFSC #naturefood #vegan #heathyfood #organicfood #vegetarian #plantbased #bio #ecofriendly

TEN PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY Z PROGRAMU BADAWCZO-INNOWACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ „HORYZONT 2020” W RAMACH UMOWY O DOTACJĘ NR 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

#WeNeedLocalFood

Poniżej znajduje się kilka przykładów publikacji social media na **Facebooku!**

🤔 Czy rozważyłeś następujące powody, dlaczego jest nam potrzebna lokalna żywność #WeNeedLocalFood?

📄 Według badania Eurobarometru konsumenci kojarzą lokalne produkty z wyższymi standardami jakości, takimi jak świeżość, wartości odżywcze, czy innymi korzyściami..

🍅🌱 W rzeczywistości, produkty pochodzące z modeli biznesowych #ShortFoodSupplyChain [Krótki łańcuch dostaw żywności] charakteryzują się zupełnymi lub częściowymi metodami rolnictwa ekologicznego, w których możliwy jest bezpośredni kontakt z producentem.

→Znajdziesz nas tutaj: Podaj swój adres strony www/lokalizację

💡 Czy wiesz, że możesz skontaktować się z nami poprzez hashtag #WeNeedLocalFood?

👥 Dzięki temu hashtagowi możemy poznawać Twoje potrzeby w czasie rzeczywistym, a także kontaktować się z lokalnymi producentami i dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z naszej działalności w oparciu o #ShortFoodSupplyChain [Krótki łańcuch dostaw żywności]

📱 Zapraszamy do interakcji z nami i dołączenia do naszej społeczności! 😊

TEN PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY Z PROGRAMU BADAWCZO-INNOWACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ „HORYZONT 2020” W RAMACH UMOWY O DOTACJĘ NR 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

#WeNeedLocalFood

Poniżej znajduje się kilka przykładów publikacji social media na **Twitterze!**

📄 Poznaj niektóre powody, dla których potrzebna jest lokalna żywność #WeNeedLocalFood:

- 🍏 Potrzebujemy produktów wysokiej jakości
- 🤝 Musimy ponownie połączyć producentów i konsumentów
- 🍅 Potrzebujemy świeżych i sezonowych produktów
- ♻️ Potrzebujemy produktów zrównoważonych ekologicznie

📌 To tylko kilka przykładów, dlaczego potrzebna jest nam lokalna żywność #WeNeedLocalFood!

Oczekujcie wkrótce kolejnych informacji!

🗣️🗣️ Czy wiesz, że dzięki hashtagowi #WeNeedLocalFood możemy poznawać Twoje potrzeby w czasie rzeczywistym, a także kontaktować się z lokalnymi producentami i dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z naszej działalności w oparciu o #ShortFoodSupplyChain [Krótki łańcuch dostaw żywności]?

📱 Zapraszamy do interakcji z nami i dołączenia do naszej społeczności

TEN PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY Z PROGRAMU BADAWCZO-INNOWACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ „HORYZONT 2020” W RAMACH UMOWY O DOTACJĘ NR 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

#WeNeedLocalFood

Poniżej znajduje się kilka przykładów publikacji social media na **LinkedIn!**

🔗 Czy znasz zalety produktów #ShortFoodSupplyChain [Krótki łańcuch dostaw żywności]?

♻️ Zużywają mniej opakowań!

📱 Mniej energii potrzebnej do przechowywania

🚚 Ograniczenie transportu

👨‍🍳 Świeże i wysokiej jakości produkty

.....i wiele innych powodów #WeNeedLocalFood

Dowiedz się więcej o nas na naszej stronie internetowej: <https://www.agrobridges.eu/>

Podaj swój adres www!

👁️ Czy wiesz, że produkty pochodzące z modeli biznesowych #ShortFoodSupplyChain [Krótki łańcuch dostaw żywności] charakteryzują się zupełnymi lub częściowymi metodami rolnictwa ekologicznego?

🌿 Produkty sprzedawane w lokalnych systemach żywnościowych są na ogół wytwarzane w sposób zrównoważony środowiskowo, przy mniejszym zużyciu środków, takich jak pestycydy, nawozy syntetyczne, pasza dla zwierząt, woda i energia.

🏠 Pozostałe korzyści to bezpośredni kontakt z producentem, zmniejszenie liczby pośredników, większa spójność na obszarach miejskich i korzystanie z lokalnych produktów o wyższych standardach jakości, zdrowe odżywianie, bardziej przyjazne dla środowiska metody produkcji, mniejszy ślad węglowy i bardziej korzystna cena dla producentów i konsumentów.

👉 Z tych i innych powodów potrzebna jest nam lokalna żywność... #WeNeedLocalFood

TEN PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY Z PROGRAMU BADAWCZO-INNOWACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ „HORYZONT 2020” W RAMACH UMOWY O DOTACJĘ NR 101000788.

#WeNeedLocalFood

#WeNeedLocalFood

Poniżej znajduje się kilka przykładów publikacji social media na **Instagram!**

🧠🧠 Czy wiesz, że dzięki hashtagowi #WeNeedLocalFood możemy poznawać Twoje potrzeby w czasie rzeczywistym, a także kontaktować się z lokalnymi producentami i dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z naszej działalności w oparciu o #ShortFoodSupplyChain [Krótki łańcuch dostaw żywności]?

📱 Zapraszamy do interakcji z nami i dołączenia do naszej społeczności

📝 Poznaj niektóre powody, dla których potrzebna jest lokalna żywność #WeNeedLocalFood:

- 🍎 Potrzebujemy produktów wysokiej jakości
- 🤝 Musimy ponownie połączyć producentów i konsumentów
- 🥬 Potrzebujemy świeżych i sezonowych produktów
- ♻️ Potrzebujemy produktów zrównoważonych ekologicznie

📌 To tylko kilka przykładów, dlaczego potrzebna jest nam lokalna żywność #WeNeedLocalFood!

Oczekujcie wkrótce kolejnych informacji!

TEN PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY Z PROGRAMU BADAWCZO-INNOWACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ „HORYZONT 2020” W RAMACH UMOWY O DOTACJĘ NR 101000788.

#WeNeedLocalFood

ZASOBY WIZUALNE NA POTRZEBY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

- Wysokiej jakości treści multimedialne zwiększą zasięg i wpływ Twoich publikacji.
- Ważne jest, aby używać tylko obrazów przeznaczonych do „bezpłatnego użytku”. Dzięki temu Twoje treści multimedialne nie naruszają praw autorskich.
- Korzystając z poniższych stron internetowych możesz uzyskać atrakcyjne treści do wykorzystania na swoich kontach w mediach społecznościowych.

shutterstock

pixabay

- Dostęp do miliona zdjęć.
- Niedrogie abonamenty.
- Zaawansowane funkcje wyszukiwania.
- Prawa do komercyjnego wykorzystania obrazów.

- Usługa darmowa.
- Podstawowe funkcje wyszukiwania.
- Darmowa licencja do wykorzystania komercyjnego. Darmowe użytkowanie
- Filmy, zdjęcia i obrazy wektorowe.

- Dostęp do miliona zdjęć.
- Niedrogie abonamenty.
- Zaawansowane funkcje wyszukiwania.
- Prawa do komercyjnego wykorzystania obrazów.

TEN PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY Z PROGRAMU BADAWCZO-INNOWACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ „HORYZONT 2020” W RAMACH UMOWY O DOTACJĘ NR 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

ZASOBY WIZUALNE NA POTRZEBY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

- Rozważ wykorzystanie poniższych obrazów na swoich kontach w mediach społecznościowych. Możesz pobrać je, klikając na zdjęcie.
- Poniższe obrazy są chronione prawami autorskimi i pochodzą z serwisu [PIXABAY](https://pixabay.com).

TEN PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY Z PROGRAMU BADAWCZO-INNOWACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ „HORYZONT 2020” W RAMACH UMOWY O DOTACJĘ NR 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

ZASOBY WIZUALNE NA POTRZEBY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

TEN PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY Z PROGRAMU BADAWCZO-INNOWACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ „HORYZONT 2020” W RAMACH UMOWY O DOTACJĘ NR 101000788.

#WeNeedLocalFood

POWIĄZANE KONTA

Możesz czerpać inspirację, śledząc kilka kont związanych z **krótkim łańcuchem dostaw żywności.**

Zdecydowanie zaleca się zapoznanie się z różnymi stylami kanałów social media, z uwzględnieniem takich kwestii, jak:

- **Kreatywność**
- **Ton**
- **Tekst**
- **Branding**

TEN PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY Z PROGRAMU BADAWCZO-INNOWACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ „HORYZONT 2020” W RAMACH UMOWY O DOTACJĘ NR 101000788.

#WeNeedLocalFood

POWIĄZANE KONTA

PODMIOT	STRONA WWW	LINKEDIN	TWITTER	INNE
COCOREADO	https://cocoreado.eu/	https://www.linkedin.com/company/cocoreado/	https://twitter.com/cocoreado	https://www.facebook.com/Cocoreado/
CIRCULAR BIOECONOMY CLUSTER	https://cbcsw.ie/	https://www.linkedin.com/company/circular-bioeconomy-cluster-south-west/	https://twitter.com/CBC_SW	-
BETA TECH CENTER	https://betatechcenter.com/	https://www.linkedin.com/company/betac/	https://twitter.com/BETA_TechCenter	-
BIOREFINERY GLAS	https://biorefineryglas.eu/	https://www.linkedin.com/company/biorefineryglas/	https://twitter.com/BiorefineryGlas	https://www.facebook.com/biorefineryglas/
GO-GRASS	https://www.go-grass.eu/	https://www.linkedin.com/company/go-grass/	https://twitter.com/GoGrassEU	https://www.instagram.com/gograsseu/
I2connectEU	https://i2connect-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/in/i2connect-eu-a44607198/	https://twitter.com/i2connect_EU	https://www.facebook.com/i2connect.EU
COACH	https://coachproject.eu/	-	https://twitter.com/COACH_EUProject	-
EUFIC	https://www.eufic.org/en/	https://www.linkedin.com/company/european-food-information-council-eufic/	https://twitter.com/EUFIC	https://www.instagram.com/eufic/
CO-FRESH	https://co-fresh.eu/	-	https://twitter.com/COFRESH_H2020	-
RUBIZMO	https://rubizmo.eu/	https://www.linkedin.com/company/rubizmo/	https://twitter.com/rubizmo	-

TEN PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY Z PROGRAMU BADAWCZO-INNOWACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ „HORYZONT 2020” W RAMACH UMOWY O DOTACJĘ NR 101000788.

#WeNeedLocalFood

POWIĄZANE KONTA

PODMIOT	STRONA WWW	LINKEDIN	TWITTER	INNE
BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING	bbi-europe.eu	https://www.linkedin.com/company/bio-based-industries-joint-undertaking/	https://twitter.com/BBI2020	-
BE-RURAL	https://be-rural.eu/	https://www.linkedin.com/company/beruralproject/	https://twitter.com/BE_Rural	https://www.instagram.com/BE_Rural/
BIOVOICES	https://www.biovoices.eu/#	https://www.linkedin.com/company/biovoices/	https://twitter.com/biovoices	https://www.instagram.com/biovoices/
ALLTHINGS.BIO	https://www.allthings.bio/	https://www.linkedin.com/company/allthingsbio/	https://twitter.com/AllThings_Bio	https://www.facebook.com/AllThingsBio/
BIOPEN	https://www.biopen-project.eu/	-	https://twitter.com/BIOPEN_Project	-
BIOSWITCH	https://bioswitch.eu/	https://www.linkedin.com/company/42308198/admin/	https://twitter.com/BIOSWITCH_eu	https://www.instagram.com/bioswitch.eu/
THE EUROPEAN BIOECONOMY NETWORK	https://eubionet.eu/	www.linkedin.com/groups/8793586	https://twitter.com/EuBioNet1	-
PLOUTOS H2020	https://ploutos-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/showcase/ploutos-h2020/	https://twitter.com/ploutos_h2020	https://www.facebook.com/ploutosh2020
SMARTCHAIN	https://www.smartchain-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/company/smartchain-h2020-project/about/	https://twitter.com/Smartchain_EU	
POLIRURAL	https://polirural.eu/	-	https://twitter.com/PoliRural_H2020	https://www.facebook.com/PoliRural/?view_public_for=324962711741470

TEN PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY Z PROGRAMU BADAWCZO-INNOWACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ „HORYZONT 2020” W RAMACH UMOWY O DOTACJĘ NR 101000788.

#WeNeedLocalFood

BIBLIOGRAFIA

1. Kietzmann, J.H., Hermkens, K., McCarthy, I.P. and Silvestre, B.S.,2011. Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons.
2. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI\(2016\)586650_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf)
3. EIP-AGRI Focus Group Innovative Short Food Supply Chain management. Final report, 2015.
4. [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI\(2016\)586650](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586650)
5. AgroBRIDGES Deliverable 6.1 Joint Clustering Plan
6. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/eip-agri_fg_innovative_food_supply_chain_management_final_report_2015_en.pdf
7. <https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/427183/>
8. https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2018/04/short_food_supply_chain_fact_sheet.pdf
9. European Commission, You are part of the food chain - Key facts and figure on the food supply chain in the European Union, in EU Agricultural markets briefs. 2015, Komisja Europejska: Bruksela.
10. <https://pixabay.com/>

#WeNeedLocalFood
Kluczowe wytyczne i przykładowe materiały
do wykorzystania w mediach
społecznościowych

www.agrobridges.eu

TEN PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY Z PROGRAMU
BADAWCZO-INNOWACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ „HORYZONT
2020” W RAMACH UMOWY O DOTACJĘ NR 101000788.

#WeNeedLocalFood

